

Innovative Academy
Research Support Center

**ZAMONAVIY DUNYODA
TABIIY FANLAR:
NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYASI**

zenodo

INTERNET
ARCHIVE

OpenAIRE

03
2021
SENTABR

innacademy.uz

**«INNOVATIVE ACADEMY» ILMIY TADQIQOTLARNI
QO'LLAB-QUVVATLASH MARKAZI**

**«ZAMONAVIY DUNYODA TABIIY FANLAR: NAZARIY VA AMALIY
IZLANISHLAR» NOMLI № 03-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN
KONFERENSIYASI**

**ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYA TO'PLAMI
СБОРНИК НАУЧНЫХ-ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЙ
SCIENTIFIC-ONLINE CONFERENCE COLLECTION**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5517970>

OpenAIRE

OPEN ACCESS

zenodo

INTERNET
ARCHIVE

innacademy.uz

**«ZAMONAVIY DUNYODA TABIIY FANLAR: NAZARIY VA AMALIY
IZLANISHLAR» NOMLI № 03-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN
KONFERENSIYASI**

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING 2020 YIL 2-MART KUNGI «ILM, MA'RIFAT VA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH YILI»DA AMALGA OSHIRISHGA OID DAVLAT DASTURI TO'G'RISIDA»GI FARMONIDA KO'ZDA TUTILGAN VAZIFALARNI IJROSINI TA'MINLASH MAQSADIDA «INNOVATIVE ACADEMY RSC» MCHJ TOMONIDAN TA'SIS ETILGAN «EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (EJAR)» ILMIY-USLUBIY JURNALINING (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA OMMAVIY KOMMUNIKASIYALARNI RIVOJLANTIRISH AGENTLIGINING 1415-SONLI GUVOHNOMA HAMDA ISSN 2181-2020, WWW.INNACADEMY.UZ VEB SAYTI) «ZAMONAVIY DUNYODA TABIIY FANLAR: NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR» NOMLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI E'LON QILINADI.

KONFERENSIYA TO'PLAMI ZENODO, OPEN AIRE, OPEN ACCESS VA INTERNET ARCHIVE BAZALARIDA INDEKSLANADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA DOI RAQAMI BERILADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA MAQOLALAR QABUL QILADI:

1. BIOLOGIYA FANLARI
2. TIBBIYOT (TURLARI BO'YICHA)
3. FARMATSEVTIKA (TURLARI BO'YICHA)
4. KIMYO FANLARI
5. QISHLOQ XO'JALIGI FANLARI
6. VETERINARIYA

ESLATMA! KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMIGA KIRITILGAN MAQOLALARDAGI RAQAMLAR, MA'LUMOTLAR HAQQONIYLIGIGA VA KELITIRILGAN IQTIBOSLAR TO'G'RILIGIGA MUALLIFLAR SHAXSAN JAVOBGARDIRLAR.

MUNDARIJA:

1	CHAQALOQLARNI VA KO'KRAK YOSHIDAGI BOLALARNI PARVARISHLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. OG'IR BEMORLARNI PARVARISHLASH Ibragimov Umidbek Sabirovich	5
2	ЎСИМЛИК БЎЙИНИНГ ИҚЛИМ ТАЪСИРИДА ЎЗГАРИШИ, НАВЛАРНИНГ ЁТИБ ҚОЛИШГА ЧИДАМЛИГИ Ишонкулова Гавхар Норкуловна	11
3	ТУРЛИ ТУПРОҚ-ИҚЛИМ ШАРОИТИДА КУЗГИ ЮМШОҚ БУҒДОЙ НАВЛАРИ УРУҒЛАРИНИНГ ДАЛА УНУВЧАНЛИГИ Ишонкулова Гавхар Норкуловна	16
4	BIOGAZDAN FOYDALANISH AFZALIKKLARI Qosimjonova Hamidaxon Botirjon qizi	21
5	INSON SALOMATLIGINI MUSTAHKAMLASHDA ERTALABKI BADANTARBIYA VA RATSİYONAL OVQATLANISHNING TUTGAN O'RNI Tohirov Husniddin Zokirjon o'g'li	26
6	ТУХУМДОН КИСТАЛАРИ Шокирова Чарос Тохиржон қизи, Закирходжаева Дилдора Асраловна	33
7	СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ПОСЛЕРОДОВЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ Шокирова Чарос Тохиржон қизи, Раджабмухамедова Саида Асомиддин қизи, Закирхаджаева Дилдора Асраловна	36

CHAQALOQLARNI VA KO'KRAK YOSHIDAGI BOLALARNI PARVARISHLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. OG'IR BEMORLARNI PARVARISHLASH

Ibragimov Umidbek Sabirovich
Samarqand davlat Tibbiyot instituti
Pediatriya fakulteti talabasi

Annotatsiya: Parvarish davolanishning ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi, chunki u bemor ahvolini yengillashtirishga, sog'ayishiga ishonch uyg'onishiga imkon beradi. Shu bilan birga davolanish jarayonining muvaf-faqiyatli o'tishini ta'minlaydigan tadbirlar kompleksini o'z ichiga oladi. Parvarishni uy sharoitida bemorning qarindosh-urug'lari olib borsa, shifoxona sharoitida tibbiyot hamshirasi va kichik tibbiyot xodimi olib boradi. Reanimatsiya deganda, narkoz, operatsiya, tasodifiy shikastlanish, zaharlanish va boshqalar bilan bog'liq asoratlar natijasida yuz bergan klinik o'limda organizmni tiriltirishga qaratilgan tadbirlar kompleksi tushuniladi.

Kalit so'zlar: gigiena, ultrabinafsha nurlar, sovunli cho'miltirish, krovat setkasi, yotoq yara, Gigiyenik vanna, kamfora, stomatit, spirtli eritma, yotoq rejimi.

Oxirgi o'n yillikda erta yoshdagi bolalar parvarishida o'zgarishlar yuz berdi. Ibtidoiy marli va bintlar o'rniga bolalar gigienik salftkalari, tamponlar, elektron tarozilar, bolalar quloq termometrlari, aqlli o'yinchoqlar, bolalar tish cho'tkalari, issiganlik darajasini ko'rsatadigan idishlar, antivakum effektiga ega so'rg'ichlar, nazal aspiratorlar, bolalar tirnoq olgichlari, har xil gubkalar, bolalar kremlari va boshkalar. Lekin bolalar parvarishining asosiy printsiplari ilgarigidek qolgan. Kasal bo'lgan bolalarda kun tartibiga qat'iy rioya qilishni tashkillashtirish lozim. Erkin rejim, bola uyqudagi holatda, uyg'oq holatda kasalxonada ovqatlantirish imkoni mavjud. Bolaning hayotining birinchi yilida asosiy oziq moddalari va uyqu va uyg'oqlik davrlari etarli miqdorda bo'lishi kerak. Ko'krak yoshidagi bola organizmida hamma patologik jarayonlar tez va juda kuchli kechadi. SHuning uchun bola organizmidagi xamma o'zgarishlarni hamshira vaqtida bilishi va shifokorni ogohlantirib borishi kerak, shifokor vaziyatga qarab kerakli yordam

chorlarini ko'radi. Chaqaloqlar va ko'krak yoshidagi bolalarda barcha patologik jarayonlar juda og'ir kechadi. Shuning uchun xar qanday o'zgarishlarni o'z vaqtida aniqlash va vrachga bu xaqida xabar berishi lozim, vrach tezda yordam choralari ko'rish kerak bo'ladi. Ko'krak yoshidagi bolalarning parvarishida tibbiyot hamshirasining roli juda ahamiyatli. Chaqaloqlarning parvarishida tozalikka axamiyat berish asosiy o'rinni egallaydi. Ko'krak yoshidagi bolalar parvarishi o'rta tibbiyot hodimi, vrach-neonatolog yoki vrach-pediatr nazorati asosida amalga oshiriladi. Bolalar bo'limida infeksiyon kasalliklar bilan kasallangan, yiringli yallig'lanish jarayoni bor, juda holsiz, tana harorati yuqori xodimlarga ishlashga ruxsat berilmaydi. Teri va shilliq qavatlar parvarishidan maqsad - sog'lom teri, atrof muhitdagi salbiy moddalar ta'sir qilmagan chaqaloqlar terisi mutloq toza holatda bo'ladi, namlik darajasi past bo'ladi. Kuchli ta'sir etuvchi moddalarga teriga tegib turgan plenklar va boshka buyumlarning yuzalari kiradi. Chaqaloqlar terisiga tegib turadigan hamma buyumlar hammasi toza va bir marta ishlatiladigan bo'lishi kerak. Bolalar palatasi yoki xonasi parvarish qilish uchun zarur vositalar va mebellar bilan jixozlanishlari kerak. Xona xarorati 22-23°C, palatani xar doim shamollatib turish kerak yoki konditsioner o'rnatilgan bo'lishi kerak. Xavodagi mikroblar ultrabinafsha nurlar yordamida tozalanib turiladi. Bola xonaga moslashgandan keyin xona xarorati 19-22° C ga tushiriladi. Chaqaloqlarga va ko'krak yoshidagi bolalarga qat'iy gigiena qoidalariga rioya qilish kerak. Har yo'rgakka o'ralganda bola terisiga e'tibor beriladi. Parvarish bolaga yoqimsiz bo'lmasligi kerak. Ertalabki va kechki tozalashda chaqaloq yuzi issiq kaynatilgan suv bilan yuvilishi kerak, steril paxtali tampon bilan iliq qaynatilgan suvda ko'zlari yuviladi.

Chaqaloqlik davri tugagandan (3-4 xafta) keyin bola ertalab va kechqurun yuvintirib boriladi, yuzi, bo'yni, quloq suprasi (quloq yo'li emas) yaxshilab yuviladi, bolaning qo'llari, iliq qaynagan suv bilan yuviladi va keyin suvga ho'llangan paxta bilan burun yo'llari yuviladi. 1-2 oyligida bu muolaja kuniga 2 martadan kam o'tkazilmaydi. 4-5 oyda uy xaroratidagi suv bilan

yuvintiriladi. Siydik chiqarish va defekatsiyadan keyin bola yuvintiriladi: kiz bolalar oldindan orqaga qarab, agar kuchli ifloslangan bo'lsa neytral sovun bilan yuviladi. Oqmaydigan suvda (masalan tog'orada) bolani tozalash muolajasi o'tkazilmaydi. Yuvilgandan keyin toza pelenka ustiga qo'yiladi va ustidan shimadigan pelenka qo'yiladi va bola terisi quritiladi. Teri burmalariga steril tampon bilan o'simlik moyi yoki vazelin surtib qo'yiladi. CHaqqaloq oqib turgan suvda 36,5-37°C li suvda cho'miltiriladi, keyin noziq harakatlar bilan suv yutadigan pelenka yordamida quritiladi. Birinchi gigienik vanna kindik tushgandan keyin va kindik epitelizatsiyasidan keyin o'tkaziladi, lekin 2-4 kuni ham hech qandan qarshi ko'rsatma bo'lmaydi. Birinchi 6 oyda bola har kun cho'miltiriladi, ikkinchi yarim yilligida esa kunora cho'miltiriladi. Bola cho'miladigan vannachasi issiq suv bilan sovunlab, cho'tkalab yuviladi, keyin 0,5% xloramin eritmasi bilan ishlanadi.

Hayotining birinchi yarim yilligida suv temperaturasi 36,5-37°C bo'lishi, ikkinchi yarim yilligida esa suv temperaturasi 36-36,5°C bo'lishi kerak. Bir qo'l bilan bola boshi va beli ushlanadi, boshqa qo'l bilan esa bo'yni tanasi va dumbalari ushlanib, sovunlanadi; teri burmalari bor joylar yaxshilab yuviladi. Cho'miltirilib bo'lingandan keyin bola vannadan olinadi va chalqancha yotqiziladi, toza suv quyiladi. Bola tezda shamollab qoladi, shuning uchun tezda uni quritib, o'rab krovatga yotqiziladi. Sovunli cho'miltirishda xaftasiga 2 martadan ko'p ishlatilmaydi, sovun o'rniga Joxn's babi yoki bolalar shampunini ishlatgan ma'kul. Qattiq suv bilan uzoq vaqt cho'miltirilganda teri zararlanib, qo'zg'aluvchan bo'lib qoladi. Bunaqa sharoitda vannaga kraxmal qo'shiladi: 100-150 gr kraxmal iliq suvga aralashtirilib, vanna tayyorlanadi. Bola birinchi yarim yilligida yotgan holatda ikkinchi yarim yilligida esa o'tirgan holatda cho'miltiriladi. Yarim o'tirgan holatda, boshini biroz oldinga egib yoki yotgan bo'lsa boshini yon tomonga burgan holda bo'lishi lozim. Suyuqlik yaxshi ketishi uchun og'iz burchagini shpatel bilan ochib turamiz. Og'iz bo'shlig'ining, halqum, mindalinlarning ba'zi

kasalliklarida og'iz va halqum shilliq qavatidan surtma olamiz. Bu steril tampon bilan olinib, steril probirkaga solinadi.

Bemorni parvarish qilish tadbirlari bemorning umumiy ahvoriga qarab belgilanadi. Vrach lozim bo'lgan tartibni tavsiya etadi, ya'ni qimirlamay yotish tartibi (o'rinda harakat qilinmaydi), yotish tartibi (o'rinda turmasdan harakat qilish mumkin), yotib turish tartibi (xona ichida harakat qilish mumkin), umumiy tartib (faol harakat qilishga ruxsat beriladi). Bemor o'ziga o'zi bemalol qaray olsa ham, uning yaqinlari iloji boricha qulay sharoit tug'dirishlari, kayfiyatini buzmasliklari, vrach ko'rsatmalarini amalga oshirishini kuzatib borishlari lozim. Bemor uyida davolanadigan bo'lsa, u yotgan xona alohida, ozoda, yorug, iliq (18 — 20°) bo'lishi, kupda uch mahal — ertalab, kunduzi va kechqurun — uxlashdan oldin shamollatib turilishi zarur (hatto qishda ham). Bunda bemorni issiq adyol, boshini qalin sochiq bilan o'raladi va yuzi ochiq qoldiriladi. Bolalar toza tutilishi, ko'rinishi chiroyli bo'lishi lozim. Tibbiy hodim bola sochini tarashi, tirnog'ini olishi, lozim bo'lsa kiyinishiga yordam berishi shart. Maktab yoshidagi bolalar umumiy rejimda bo'lsa o'zlari ertalab va kechqurun yuvinishi, tishini, qulog'ini yuvishi shart. Lozim bo'lsa yotoq choyshablari va ichki kiyimlarini tez-tez almashtirish kerak. Krovat palataga shunday joylashtirilishi kerakki, unga har tomondan bemalol bora olinishi, bosh tomonni devorga qaragan bo'lishi lozim. Qo'shni krovatlar bilan orasi kamida 1,5 m bo'lishi kerak. Krovat setkasi yaxshi tortilgan bo'lishi, yuzasi tekis, ustiga to'shak tashalgan, uning ustidan toza choyshab tashalib chetlari to'shak ostiga buklangan bo'lishi kerak, choyshab chetlari osilib, o'ralib yotmasligi kerak. Agar bemor choyshab ustida ovqatlansa, choyshabni qoqib qaytadan yoyish lozim. Paxta, par yostiqlar ustidan toza yostiqjild kiygizish kerak. Ko'rpa toza, yengil, issiq bo'lishi, yaxshi dezinfeksiyalanishi lozim. Yoz oylvarida bemorlar matoli ko'rpalardan foydalanishi mumkin. Ko'rpa ustiga ko'rpajild kigiziladi. Bolalar va keluvchilar boshqa krovatlarda o'tirishi mumkin emas. Ota-onalar stulda o'tirishlari kerak. Ba'zi bemorlarga, ya'ni umurtqa pog'onasi, bo'g'imlar, ichki a'zolar patologik

joylashganda (adashgan buyrak) krovat setkasi ustidan taxta, uning ustidan to'shak tashlanadi.

Bemor qattiq terlasa, kiyimi bot bot almashtirilib, badani quruq sochiqqa artiladi (badani doim quruq va toza turishi kerak). 7-10 kunda bir marta vanna qabul qilingandan keyin amalga oshiriladi, lozim bo'lsa tez-tez ham almashtirilishi mumkin. Katta yoshli bolalar ahvoli qoniqarli bo'lsa o'zlari kiyinishadi, kichik yoshdagilarga hamshira yoki kichik tibbiy xodim yordamlashadi. Og'ir, yotoq rejimdagi bemor kiyimlari almashtirilganda hamshira kuylak chetlaridan ushlaydi, olddin boshidan, kekeyin qo'lidan chiqarib yechintiradi. Toza kiyim shunga teskari ravishda kiygiziladi. Agarda bemor qo'li shikastlangan bo'lsa oldin sog' qo'lidan, keyin kasal qo'ldan yechiladi. Kuylakni oldin kasal qo'lga, keyin sog' qo'lga kiygiziladi. Odatda bemor kiyimini almashtirganda oqliklarini ham almashtirishadi. Agar bemor o'tira olsa, uni krovatdan stulga o'tirg'izib, hamshira oqliklarni almashtiradi.

Gigiyenik vanna qabul qila olmaydigan, uzoq vaqt yotoq rejimda yotadigan bolalarni terisini parvalishlash alohida ahamiyatga ega. Teri dezinfeksiyalovchi eritmaga (yarim spirtli eritma, odekalon, oshxona uksusi, kamfora spirti va h.o.) namlangan sochiq yoki yumshoq mato (doka) bilagn artiladi. Sochiqni bir uchi namlanadi va quloq orqasi, bo'yin, yelka, ko'krak qafasi, dumba, qo'ltiq osti va chov burmalari, qo'l-oyoqlar artiladi. Keyin quruq tomoni bilan yana o'sha sohalar artib quritiladi. Shaxsiy gigiyena qoidalarida og'iz bo'shlig'ini parvarishlar asosiy o'rin egallaydi. Og'ir bemorlarda, asosan yuqori tana harorati bilan bemorlarda immunitet tushib ketadi va og'iz bo'shlig'idagi bor bo'lgan mikroblar ko'payishiga yaxshi sharoit yuzaga keladi, natijada tishlar (pul'pit, periodontit, parodontoz), milk (gingivit), tanglay shilliq qavati (stomatit) zararlanadi, og'iz burchagi yoriladi, lab qurub qoladi. Ularni oldini olish maqsadida bemor kuniga ikki marta tishini yuvishi lozim, har ovqatlangandan keyin og'zini chayishi shart. Og'ir bemorlar og'zini 0,5% natriya gidrokarbonat, natriy xloridning izotonik eritmasi, kaliy permanganatni kuchsiz eritmasi bilan chayiladi. YAayish Jane shpritsi yoki

rezina ballon yordamida bajariladi. Bunda suyuqlik nafas yo'liga tushmasligi kerak, bemor yarim o'tirgan holatda, boshini biroz oldinga egib yoki yotgan bo'lsa boshini yon tomonga burgan holda bo'lishi lozim. Suyuqlik yaxshi ketishi uchun og'iz burchagini shpatel bilan ochib turamiz. Og'iz bo'shlig'ining, halqum, mindalinalarning ba'zi kasalliklarida og'iz va halqum shilliq qavatidan surtma olamiz. Bu steril tampon bilan olinib, steril probirkaga solinadi.

Bemorni parvarish qilish - bemorlarga har tomonlama yordam berish va vrach ko'rsatmalarini bekamu kust amalga oshirishni ta'minlaydigan tadbirlar majmui, davoning muhim tarkibiy qismi. Turli kasalliklarda bemorni parvarish qilishning o'ziga xos xususiyatlari bor. Shu bilan birga barcha bemorlarga tegishli umumiy parvarish qoidalari mavjud. Bemorning ma'lum bir tartibga amal qilishi, to'g'ri ovqatlanishi, vrach buyurganlarini to'la to'kis bajo keltirishi, bemor ahvolini uzluksiz kuzatib borish, shuningdek dard tufayli zaiflashib qolgan organizmni boshqa kasalliklardan himoya qilish ham bemorni parvarish qilishga kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. B.s.tursunov - xirurgik bemorlar parvarishi, toshkent 1993
2. Xolmatova b.t., oxunov a.o., karimov m.sh., tibbiyot kasbiga kirish darslik , toshkent 2019
3. [Www.library.sammi.uz](http://www.library.sammi.uz)
4. [Www.ziyonet.uz](http://www.ziyonet.uz)
5. [Www.google.com](http://www.google.com)
6. [Www.yandex.ru](http://www.yandex.ru)

УЎК:63.1;631.552;631.5;633.11

ЎСИМЛИК БЎЙИНИНГ ИҚЛИМ ТАЪСИРИДА ЎЗГАРИШИ, НАВЛАРНИНГ ЁТИБ ҚОЛИШГА ЧИДАМЛИГИ

Ишонкулова Гавхар Норкуловна

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти мустақил-тадқиқотчиси,
тел: +998 (91) 958-79-73; электрон почта: ishankulova.gavxar@mail.ru

Анотация: Мақолада навнинг ирсий хусусиятидан келиб чиқиб, унинг оригинал белгиларидан юқори ёки паст бўлиши учун турли тупроқ-иқлим шароити, агрономик омиллар ва бошқа муҳим тадбирлар ўз таъсирини кўрсатиши ёритилган. Иқлим шароити ва ўсимлик бўйи ўртасида тўғридан-тўғри боғлиқлик ва бу кўрсаткич ҳаво ҳароратининг, мос равишда ёғин миқдорининг кам ёки кўп бўлиши билан ўзгарувчанлиги ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Буғдой, ўсимлик бўйи, ҳорарат, ёғингарчилик миқдори, ҳудуд.

Аннотация: В статье описано влияние различных почвенно-климатических условий, агрономических факторов и других важных факторов на генетические характеристики сорта, выше или ниже его исходных характеристик. Существует прямая зависимость между климатическими условиями и высотой растений, а также данные об изменчивости этого показателя с температурой воздуха, соответственно при большем или меньшем количестве осадков.

Ключевые слова: пшеница, высота растений, температура, осадки, площадь.

Annotation: The article describes the influence of various soil-climatic conditions, agronomic factors and other important factors on the genetic characteristics of the variety, whether it is higher or lower than its original characteristics. There is a direct correlation between climatic conditions and plant height, and data on the variability of this indicator with air temperature, respectively, with more or less precipitation.

Key words: Wheat, plant height, temperature, amount of precipitation, area.

Қашқадарё вилояти Ўзбекистон худудининг жанубий қисмидаги Қарши ботиғини ўз ичига олади. Помир-Олой тоғ системасининг ғарбий чеккасида, Амударё ва Зарафшон дарёлари, Ҳисор ва Зарафшон тизма тоғлари орасида, шумоли-ғарбидан, Бухоро вилояти, шимолдан қисман Навоий вилояти, шимолдан Самарқанд вилоятлари билан чегарадош, ҳамда жануби-шарқдан Сурхндарё вилояти, шарқдан эса Тожикистон Республикаси, жануби-ғарбдан ва ғарбдан Туркменистон Республикаси билан чегарадош. У шимолда Ўрта Зарафшон округи орқали Қоратепа, Зирабулоқ, Зиёвуддин тоғлари билан, шимоли-шарқда Зарафшон тизмасининг қуйи этаклари, шарқда эса Ҳисор тизмасининг жануби-ғарбий қисмининг қуйи этаклари билан ўралган, жанубий-шарқдан Чак-чак тизмаси орқали ўтади. Ғарбдан ва шимоли-ғарбдан Қуйи Зарафшон округи билан чегараланиб туради, чегара асосан текисликлардан ўтади. Жарқоқ ва Денгизкўл платолари бу иккала округни бир-биридан ажратиб туради.

Қашқадарё вилоятида ёғинлар миқдори бошқа вилоятлардан фарқланади. Ёғин миқдори унинг рельефига кўра ғарбдан шарққа қараб ўзгариб, яъни ортиб боради. Ёғин миқдори айниқса чўл худудларида жуда оз миқдорда тушади. Бинобарин, бу ерда деҳқончиликни ривожлантириш учун ирригация инфратузилмаси талаб этилади. Айни вақтда тоғ олди ва тоғ минтақасида йиллик ёғин миқдори 800-900 мм гача етади. Бу эса дарёлрнинг тўйинишига қулай шароит яратади ва минтақанинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига табиий асос бўлиб хизмат қилади. Энг кам ёғин (180 мм) вилоятнинг ғарбий текислик қисмига тўғри келади ва шарқда тоғолди қия текисликларида 550 мм ёғин тушади. Ёғинларнинг асосий қисми куз, қиш, баҳор фассларига тўғри келади. Йиллик ёғин миқдорининг 45-50 фоизи баҳор фаслига, 37-40 фоизи қиш фаслига, 10-15 фоизи куз фассларига тўғри келади. Ёз фасли бошқа фаслларга нисбатан анча қурғоқчил бўлиб, йиллик ёғин миқдорининг фақат 0-3 фоизгинасини ташкил этади.

Ўсимлик бўйи кузги юмшоқ буғдой ҳосилдорлиги учун муҳим аҳамиятга эга бўлган морфологик белгилардан бири ҳисобланади. Навнинг ирсий хусусиятидан келиб чиқиб, унинг оригинал белгиларидан юқори ёки паст бўлиши учун турли тупроқ-иқлим шароити, агрономик омиллар ва бошқа муҳим тадбирлар ўз таъсирини кўрсатади.

Қурғоқчилик шароитида, қонуниятга кўра ўсимлик бўйи баландлиги пасаяди [3].

Қурғоқчиликка чидамлилиқ – бу ўсимликларнинг сув етишмаслигидан, ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлиги учун жиддий оқибатларга олиб келмасдан омон қолиш қобилияти. Қурғоқчиликка чидамлилиқ хусусияти – қурғоқчилик шароитида қулай шароитдаги ҳосилдорликка нисбатан ҳосилдорликнинг пасайиши билан баҳоланади. Гарчи бу кўрсаткич баъзи чекловларга эга бўлса-да, ҳисоблаш жуда осон ва аниқ маълумотлага таянади [2].

Ўсимликнинг ётиб қолиши – буғдой ҳосили, дон сифати ва озуқавий таркибига таъсир қилувчи асосий омиллардан биридир. Ўсимликнинг ётиб қолиши ўсимликларнинг касалликларга чидамлилигини пасайтиради, майда дон ҳосил бўлади ва йиғим-терим билан боғлиқ муаммоларни пайдо қилади. Ўрим-йиғим олди ва йиғим-терим даврида буғдойнинг ётиб қолиши, об-ҳавонинг ноқулай шароитлари ва тез-тез ёғингарчиликларга боғлиқ бўлиб, доннинг униб чиқишига ва нонбоплиқ сифатини пасайишига сезиларли даражада таъсир қилади. Пасайтиради. Бошоқда асимилация жараёнининг бузилиши натижасида 1000 та дон массаси кам бўлган майда донларнинг ҳосил бўлиши, дон тўлиш давридан олдин ётиш пайтида тез –тез учрайдиган ҳодиса (Вегру ва бошқалар 2004; Раска ва бошқалар 2015; Khobra ва бошқалар 2019).

А.Н Лубнина (2006) томонидан олиб борилган тадқиқотлар ётиб

қолишга чидамлилик ва ҳосилдорлик ўртасида тўғридан-тўғри ўртбоғлиқлик ($r = 0.346 \pm 0.08$) мавжудлигини кўрсатади; шу билан бирга, намгарчилик кам бўлган йилларда бу боғлиқлик камроқ сезилади. Пояси қанчалик чидамли бўлса, бошоқ шунчалик яхши ривожланади: у катта, яхши донли ва катта донли вазнга эга бўлади.

Тадқиқотларимизда навлар бўйича ўсимлик бўйининг тупроқ-иқлим таъсирида сезиларли даражада ўзгариши кузатилди. Ўрганилган навлар бўйича энг паст бўйли нав Краснодарская-99 навида кузатилиб, Касби туманида 90,9 см, Қарши туманида 94,0 см ва Шаҳрисабз туманида 97,6 см бўлиши аниқланди (1-расм).

1-расм. Кузги юмшоқ буғдой навлари бўйи баландлигининг иқлим шароитида ўзгариши

Тадқиқотларимизда энг баланд ўсимликлар Селянка ва Туркистон навлари эканлиги аниқланди ва улар мос равишда Касби туманида 108,0-108,4 см, Қарши туманида 110,5-113,1 см ва Шаҳрисабз туманида 115,1-117,1 см ни ташкил қилди.

Шунингдек, маҳаллий шароитда яратилган Яксарт ва Ғозғон навлари ўртача бўйли ўсиликлар эканлиги аниқланди ва улар мос

равишда Касби туманида 100,7-101,7 см, Қарши туманида 103,2-104,0 см ва Шаҳрисабз туманида 106,4-108,5 см бўлиши кузатилди.

Навларнинг ётиб қолиши 9 баллик шакла бўйича аниқланганда, ёғингарчилик кўп бўлган 2011 йилда қисман ётиб қолиш ҳолати кузатилиб, ёғингарчилик кўп йиллик меъёрга яқин ва кам бўлган йилларда навларнинг ётиб қолмаслиги аниқланди.

Шундай қилиб, тоғ олди, яъни намлик билан етарли таъминланган майдонларда ўсимлик бўйи юқори бўлиши ва қурғоқчил минтақаларда ўсимлик бўйи паст бўлиши қонуниятини исботланди.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, иқлим шароити ва ўсимлик бўйи ўртасида тўғридан-тўғри боғлиқлик ($r=0.35\pm 0.70$) мавжуд бўлиб, бу кўрсаткич ҳаво ҳароратининг, мос равишда ёғин миқдорининг кам ёки кўп бўлиши билан ўзгарувчандир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйиҳати:

1. Скрипка, О. В. Новый сорт сильной озимой мягкой пшеницы Аксинья / О. В. Скрипка, А. П. Самофалов, С. В. Подгорный // Зерновое хозяйство России. – 2014. – № 3. – С. 34– 37.

2. Скрипка, О. В. Новый сорт сильной озимой мягкой пшеницы Находка / О. В. Скрипка, А. П. Самофалов, С. В. Подгорный // Зерновое хозяйство России. – 2015. – № 4. – С. 17– 20.

3. Самофалова, Н. Е. Селекция озимой пшеницы на юге России / Н. Е. Самофалова, В. И. Ковтун. – Ростов н/Д., 2006. – 480 с.

УЎК:63.1;631.552;631.5;633.11

ТУРЛИ ТУПРОҚ-ИҚЛИМ ШАРОИТИДА КУЗГИ ЮМШОҚ БУҒДОЙ НАВЛАРИ УРУҒЛАРИНИНГ ДАЛА УНУВЧАНЛИГИ

Ишонкулова Гавхар Норкуловна

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти мустақил-тадқиқотчиси,
тел: +998 (91) 958-79-73; электрон почта: ishankulova.gavxar@mail.ru

Аннотация: Мақолада кузги юмшоқ буғдой навлари худуд учун мақбул муддат ва меъёрларда, униш энергияси юқори бўлган уруғлар асосида, агрономик омилларни тўғри бошқариш асосида уруғнинг бир текис униб чиқиши ҳамда соғлом кўчатлар олиниши таъминланиши ёритилган.

Калит сўзлар: ўсимлик, дон, тупроқ, экиш меъёри, униш энергияси.

Аннотация: В статье описывается, как обеспечить беспрепятственное прорастание семян и здоровую рассаду на основе семян с высокой энергией прорастания, правильного управления агрономическими факторами, в оптимальные сроки и нормы для сортов озимой мягкой пшеницы.

Ключевые слова: растение, зерно, почва, норма посева, энергия роста.

Annotation: The article describes how to ensure a smooth germination of seeds and healthy seedlings on the basis of seeds with high germination energy, proper management of agronomic factors, at the optimal time and norms for the region of winter soft wheat varieties.

Key words: plant, grain, soil, planting rate, growth energy.

Дала тажрибалари Жанубий дехқончилик илмий тадқиқот институти (собиқ Қашқадарё бошоқли дон экинлари селекцияси ва уруғчилиги илмий-тадқиқот институти) Қарши, Шаҳрисабз ва Касби экспериментал тажриба майдонларида 2010-2012 йилларда ўтказилди. Дала тажрибасида 4 та ўрим муддатларида Яксарт, Краснодарская-99, Селянка, Ғозғон ва Туркистон навлари ўрганилди (1-жадвал).

Тупроқ, ўсимлик ва дон таркибидаги умумий NPK ва ҳаракатчан NPK миқдори, оқсил, клейковина, шишасимонлик, натура, 1000 дона дон массаси Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти Қашқадарё филиали Доннинг сифат кўрсаткичларини баҳолаш ва физиология

лабораториясида ҳамда Тупроқшунослик ва Агрокимё лабораториясида аниқланган.

1-жадвал

Тажриба ўтказиш тизими

№	Ўрим муддати	Навлар номи		
		Касби	Қарши	Шаҳрисабз
1	1-ўрим	Яксарт	Яксарт	Яксарт
2		Краснодарская-99	Краснодарская-99	Краснодарская-99
3		Селянка	Селянка	Селянка
4		Ғозғон	Ғозғон	Ғозғон
5		Туркистон	Туркистон	Туркистон
6	2-ўрим	Яксарт	Яксарт	Яксарт
7		Краснодарская-99	Краснодарская-99	Краснодарская-99
8		Селянка	Селянка	Селянка
9		Ғозғон	Ғозғон	Ғозғон
10		Туркистон	Туркистон	Туркистон
11	3-ўрим	Яксарт	Яксарт	Яксарт
12		Краснодарская-99	Краснодарская-99	Краснодарская-99
13		Селянка	Селянка	Селянка
14		Ғозғон	Ғозғон	Ғозғон
15		Туркистон	Туркистон	Туркистон
16	4-ўрим	Яксарт	Яксарт	Яксарт
17		Краснодарская-99	Краснодарская-99	Краснодарская-99
18		Селянка	Селянка	Селянка

19		Гозғон	Гозғон	Гозғон
20		Туркистон	Туркистон	Туркистон

Таҳлил учун тупроқ намуналари «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах» (1963) усуллари бўйича олинган.

Гумус миқдори И.В.Тюрин усулида (ГОСТ-26213); нитрат азоти-ион селектив усулида, ГОСТ-13496-10; умумий азот, фосфор ва калий битта намунада И.М.Мальцева, Л.П. Гриценко усулида; ҳаракатчан фосфор 1% аммоний карбонат эритмасида Б.П.Мачигин усулида; алмашинувчан калий оловли фотокалориметрда П.В.Протасов усулида; сувда эрийдиган тузлар ва қуруқ қолдиқ умумий қабул қилинган услубда, ГОСТ-26423-85, рН сувли сўримда потенциометр ёрдамида аниқланган.

Дала тажрибалари Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти Қашқадарё филиалининг Шаҳрисабз тумани Ғ.Бобоёров ҳудудидаги, Касби тумани С.Насафий ҳудудидаги ва Қарши тумани Я.Омонов ҳудудидаги экспериментал участкаларида олиб борилган. Ҳар бир вариант жойлашган пайкалча майдони 90 м² (эгат узунлиги 25,0 м, эни 3,6 м), шундан ҳисобга олинган 60 м². Вариантлар сони 60 та, тажриба 3 қайтариқда, вариантлар 3 ярусда жойлаштирилиб, илмий –тадқиқотлар “Қишлоқ хўжалик экинларини нав синаш инспекцияси” [М,1970], “Қашқадарё вилоятида кузги юмшоқ бошоқли ғалла экинларидан юқори ҳосил етиштириш бўйича тавсиялар” [Қарши,1995], “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” [Тошкент, УзПИТИ,2007] тавсиялари ва услубий қўлланмалари бўйича ўтказилди.

Тажриба майдонидаги кузги юмшоқ буғдой навларини озиклантириш, тажриба тузилмасига мос равишда ўтказилди. Фосфорли ва калийли ўғитларнинг барча йиллик меъёри шудгор остига, азотли ўғитлар меъёрларининг 40% майсаларни туплаш ва найчалаш, қолган 20% бошоқлаш даврида берилди.

Тадқиқотларимизда ўрганилган кузги юмшоқ буғдой навларининг озиқ моддаларга бўлган талабини қондириш мақсадида, маъдан ўғитлардан аммиакли селитра NH_4NO_3 (N-34,6%), аммофос- $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_2$ (N-11—12%P₂O₅-46 хлорли калий-КCl(K₂O-60%) қўлланилди.

Мутахассисларнинг фикрича, иқлимдаги ўзгаришлар дунёнинг барча океан ва қитъаларидаги табиий тизимларда сезиларли ўзгаришларга сабаб бўлмоқда. 2016 йилдан 2035 йилга қадар сайёрамизда ҳарорат тахминан 0,7 даража, 2081 йилга бориб эса, 1986 — 2005 йиллардаги кўрсаткичга нисбатан қиёслаганда, қарийб 2 даража кўтарилиши кутилмоқда. Натижада доимий музликларнинг эриш жараёни тезлашиб, океанлар сатҳи юксалади. Хусусан, 2081 — 2100 йилларда уммон сувлари сатҳи 1986 — 2010 йиллардагига нисбатан 0,58 дан 0,98 метргача кўтарилади. Бу эса, ўз навбатида, тошқинлар кўпайишига, ер кўчкилари ва эрозияга сабаб бўлади.

Иқлим ўзгариши озиқ-овқат хавфсизлигига ҳам салбий таъсир кўрсатмасдан қолмайди. Ҳисоб-китоблардан келиб чиқиб, 2050 йилга бориб, маккажўхори, гуруч ва буғдой етиштириш ҳажми 25 фоизгача қисқариши башорат қилинмоқда¹.

Иқлим ўзгаришини ҳисобга олган ҳолда, республикамизнинг турли тупроқ-иқлим шароитига мос ҳосилдор ва дон сифати юқори бўлган кузги юмшоқ буғдой навларини етиштириш технологиясини янада такомиллаштириш талаб этилади.

Уруғларнинг хусусиятларини ўрганаётганда, авваламбор, уруғ ҳар қандай тирик организм сингари ўзгармас нарсани англатмаслигини, балки ташқи муҳит таъсирида бир қатор биологик ва кимёвий жараёнларга дуч келишини ҳисобга олиш керак.

Н.Н. Зезин ва бошқалар (2010) таъкидлаганидек, лаборатория шароитида унувчанлиги паст бўлган уруғлардан фойдаланиш, ҳаттоки

¹ <https://old.xs.uz/index.php/homepage/khorizhda/item/877-global>

уруғ меъёри оширилган тақдирда ҳам, ҳосилдорликнинг пасайишига олиб келади, кўчатлар эса сийрак ва заифлашади.

В.Т.Васъконинг фикрига кўра эса. уруғларнинг далада униб чиқиши нафақат уруғ сифатига, балки экологик, агротехник ва бошқа омилларга боғлиқ бўлган мураккаб кўрсаткичдир.

О.Ansari ва F.Sharif-Zadeh (2013) ҳамда S.A.Seiadat 2012) олиб борган тадқиқотларига кўра, буғдой уруғларининг дала унувчанлиги униш энергиясининг паст бўлиши, униш энергияси юқори бўлган уруғларга нисбатан паст бўлади ва кам кўчат олинади, дея таъкидлашган. Бунда уруғлар ёмонлашади ва униб чиқиш даврининг узоқ давом этиши оқибатида уруғ унувчанлиги йўқолади.

Демак, кузги юмшоқ буғдой навлари ҳудуд учун мақбул муддат ва меъёрларда, униш энергияси юқори бўлган уруғлар асосида, агрономик омилларни тўғри бошқариш асосида уруғнинг бир текис униб чиқиши ҳамда соғлом кўчатлар олиниши таъминланади.

Бизнинг 2010-2012 йиллар ҳосили учун экилган кузги юмшоқ буғдой уруғлари дала унувчанлиги 97-98% ни ташкил этди. Олиб борилган тадқиқотлар дала тажрибаларимизда кузги юмшоқ буғдой навлари уруғлари октябрь ойининг биринчи ўн кунлигида экилганда, 1 м² майдонда униб чиққан ўсимликлар сони Яксарт навида 353-366 донани, Караснодарская-99 навида 347-368 донани, Селянка навида 368-375 донани, Ғозғон навида 354-365 донани, Туркистон навида 347-367 донани ташкил этди.

Ўрганилган навлар бўйича уруғларнинг дала унувчанлиги тадқиқот олиб борилган Қарши туманида 77-82%, Шаҳрисабз туманида 77-83% ва Касби туманида 78-82% ни ташкил этди ва навлар бўйича ҳамда ҳудудлар бўйича сезиларли даражада фарқ кузатилмади (1-расм).

1-расм. Кузги юмшоқ буғдой навларининг дала унувчанлиги

Хулоса қилиб айтганда, лаборатория шароитида уруғларнинг унувчанлиги юқори бўлиши ҳамда уруғлар оптимал муддатда экилиши кузги юмшоқ буғдой навлари уруғлари дала унувчанлиги 77-83% бўлишини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйиҳати:

1. Кузнецов Вл.В., Дмитриева Г. А. Физиология растений. - М.: Высшая школа, 2006, 742 с.
2. Завалин А.А., Пасынкова Е.Н., Пасынков А.В. Вклад факторов в формировании урожая и основных показателей качества яровых зерновых культур. Достижения науки и техники АПК. 2011. 1: 8-10.
3. Seiadat, S.A., Moosavi, A., Sharafizadeh, M. (2012) Effect of seed priming on antioxidant activity and germination characteristics of Maize seeds under different aging treatments. Research Journals of Seed Scienc. 5 (2): 51-62.
4. Burchett, S. The effect of cold acclimation on the water relations and freezing tolerance of *Hordeum Vulgare* L. / S. Burchett, S. Niven, M. Fuller // Cryo Letters. – 2006. – №5. – P. 295-303.

BIOGAZDAN FOYDALANISH AFZALIKKLARI

Qosimjonova Hamidaxon Botirjon qizi

Andijon davlat universiteti Fizika matematika fakulteti Fizika ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada biogaz haqida ma'lumot, tarixiy kelib chiqishi, energiya resurslari ichidagi o'rni xususida yoritib berilgan. Biogazdan hozirgi kunda ishlatilishi va foydalanish afzalikklari to'g'risida tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: biogaz, biomassa, energiya manbai, qayta tiklanuvchi energiya, qishloq xo'jaligi, ishlab chiqarish.

Bepoyon o'lka Respublikamizda yirik shoxli qoramollar, parrandalar ko'p boqiladi va bu tabiiyki organik chiqindilar ham ko'p bo'ladi. Lekin shunga qaramay biologik chiqindilardan energiya manbai sifatida foydalanishga kam e'tibor qaratilmoqda. Biologik chiqindilardan energiya manbai sifatida foydalanish uchun katta – katta reaktorlarda (germetik berk bo'lgan idishlarda) biologik chiqindilar qayta ishlanadi. Biogaz qurilmalari yordamida go'ng (o'simlik qoldiqlari va hayvon chiqindilari) qayta ishlanib, yonuvchan gaz va yuqori sifatli o'g'it chirindi olinadi. Biogaz olish qurilmalarining ish prinsipi tabiiy biologik jarayonlarning amaldagi ifodasidir. Zamonaviy biogaz ishlab chiqarish tabiatda sodir bo'ladigan jarayonlarga asoslanadi, ya'ni hayvonlar oshqozonida hazm qilish faoliyati natijasida sodir bo'ladigan chiqindilardan metanni hosil bo'lishi asos qilib olingan. Biogaz texnologiyasidan dastlab eramizdan avvalgi XVII asrda Xitoy, Hindiston, Assiriya va Persiya davlatlarida turli xil ko'rinishlarda foydalanishganligi qayd etiladi. Ammo, oradan 3,5 ming yil o'tgachgina ya'ni XVIII asrdagina biogaz texnologiyasi boyicha tizimli ilmiy tadqiqotlar boshlandi. Biogaz hosil bo'lishini o'rganishda Rossiyalik olimlarning hissasi katta bo'ldi, jumladan Popov 1875-yilda haroratning ajraladigan gaz miqdoriga ta'sirini o'rganib chiqdi. Natijada, biogaz ajralishi 30C dan boshlanib harorat 60 gacha oshirilganda, ajraladigan gaz miqdori oshishi ammo gaz tarkibi o'zgarishsiz qolishini aniqladi (metan-65%, karbonat ангидрид -30%, oltingugurt -1% va juda kam miqdorda azot, kislorod, vodorod).

Biogaz - gazlarning aralashmasi. Uning asosiy tashkil qiluvchilari: metan (CH_4) - 55-70% , uglerod dioksidi (CO_2) - 28-43% va oz miqdordagi masalan, 500 promill vodorod sulfid (H_2S) va boshqa gazlardir. O'rtacha 1 kg organik modda 70% biologik parchalanganda 0,18 kg metan, 0,32 kg karbonat anhidrid, 0,2 kg suv va 0,3 kg ajralmaydigan qoldiqqa bo'linadi.

Fermentatsiya natijasida hosil bo'lgan gazlardan uylarni va suvni isitishda, ovqat tayyorlashda va boshqa maqsadlarda foydalanish mumkin. Ayniqsa, asosiy energetik tarmoqlardan uzoqda joylashgan qishloqlarda biogazdan foydalanish qishloq aholisi uchun juda ko'p qulayliklarni yaratishga xizmat qiladi. Yuqori energetik qiymatga ega bo'lganligi tufayli biogazdan nafaqat issiqlik ishlab chiqarishda, balki elektr energiyasi ishlab chiqarish sohasida ham energiya toshuvchi sifatida foydalaniladi. Biogazdagi energiya kuchi uning tarkibidagi metan gazi miqdoriga bog'liq. 28 m³ biogazdan hosil bo'ladigan energiya 16,8 m³ tabiiy gaz, 20,8 L neft yoki 18,4 L dizel yoqilg'isiga ekvivalent hisoblanadi. Biogazning energetik sig'imi to'g'ridan - to'g'ri uning tarkibidagi metanning miqdoriga bog'liq bo'ladi. 1 m³ metandan 9,94 kilovatt-soat energiya olish mumkin. 60% metan saqlovchi biogazning 1 m³ dan 6 kilovatt - soat elektr energiya olish mumkin. Ba'zibir ma'lumotlarga ko'ra, biomassadan olinadigan energiyaning dunyo energetikasiga qo'shadigan hissasi 12% ni tashkil qiladi. Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida biomassadan olinadigan energiya miqdori umumiy energiyaning atigi 3% i ni, ammo ba'zi mamlakatlada, masalan,

Avstriyada - 12%, Shvetsiyada - 18% va Finlyandiyada - 23% ni tashkil qiladi. Biogaz moslamalaridan foydalanish quydagi afzalliklarga ega: - biogaz S 0 2 ga qaraganda neytral yoqilg'i hisoblanadi, undan foydalanish esa atmosferada organik chiqindilarni achitishda yuzaga keladigan metan gazi miqdori ko'payishining oldini oladi; - achitilgan biomassadan olinadigan o'g'itlar qiymati boshlang'ich xomashyonikidan ancha yuqori; - fermerlarga qarashli yerlarda oziqa moddalarini ekologik xavfsiz va iqtisodiy foydali uslubda ikkilamchi qayta ishlash qattiq biomassani biogaz olish uchun achitishning afzalligi hioblanadi; - atrof-muhitning ifloslanishi kamayishi hisobiga insonlarning sog'ligi yaxshilanadi; - uzoq qishloqlarda ham maishiy qulayliklar yaratadi; - yerlarning hosildorligini oshiradi; - chiqindilardan foyda olish imkonini beradi; - energetik qaramlikdan ozod qiladi [2,3].

Shuning uchun hozirgi kunda mamlakatimizda biogazdan keng foydalanish yo'lga qo'yilmoqda. Ba'zi noana'naviy energetik manbalardan foydalanishning sekin rivojlanishi ularni ishlab chiqarish ana'naviy energiya ishlab chiqarishga qaraganda qimmatligidadir. Masalan, bir kunda 300 tonna quvvatga ega biogaz moslamasini yaratish uchun talab etiladigan umumiy mablag¹ taxminan 6,4 million AQSh dollarini tashkil etadi. Bu narx kelgusi 15 yilda 5,8 dan 5 million AQSh dollarigacha

tushushi kutilmoqda. Shuning uchun hozirgi vaqtda bir kunda taxminan 6-8 m³ biogaz va 100-120 litr o'g'it ishlab chiqaradigan kichik bioreaktorlar o'rnatilmoqda. Udarning eng kam narxi 250 AQSh dollarini tashkil etadi[4]. Maishiy iste'molchilarga mo'jallangan biogaz moslamalaridan foydalangan holda, kichik xo'jaliklar va fermerlar uchun o'g'it ishlab chiqarish ularning iqtisodiy samaradorligini oshirishga yordam beradi. Xulosa qilib shuni aytish kerakki, Respublikamizda biogaz olish ishlari yo'lga qoyilgan bo'lsada, hozirgi kunda bu sohadagi ishlar qoniqarli holatda emas (umumiy energiya hosil qilishdagi ulushi 1% dan kam). Shu sababli biogaz olish boyicha xorij texnologiyasini o'zlashtirish, chorvachilik fermer ho'jaliklarida biogaz olish ishlarini rivojlantirish,

mavjudlarini yanada kengaytirish lozim deb hisoblayman. Respublikamizda fermer xo'jaliklari va aholi xonadonlarida biogazdan foydalanib energiya olishni amalga oshirishda kichik quvvatli uskanalarni o'rnatish samarali natija beradi. Bu yo'nalishdagi ishlarni rivojlantirish uchun ichki sarmoyalardan yoki bank kreditlaridan foydalanishni yo'lga qoyish kerak. Kichik hajmdagi biogaz texnologiyalarini har bir xonadonga o'rnatish aholi uchun qishki gaz yetishmovchilik muommolarini hal qilishda yordamchi vosita bo'lishi mumkin. Biooshlamadan tomorqasida o'g'it sifatida foydalanish mo'l hosil olishi ham oilaviy harajat sarfini kamaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Internet ma'lumoti. Manba:
<http://greenvolt.ru/bioenergetika/biogazovye-ustanovki-dlya-doma>
2. Sh.J.Imomov va boshqalar, "Organik moddalarga asoslangan muqobil yoqig'i", "Fan", Toshkent-2013
3. O'zbekistonda qayta tiklanadigan energetikani rivojlantirish istiqbollari. YUNDP, Toshkent, 2007.
4. A. Ibragimov, A. No'monjonov. Atrof – muhitga bezarar biogas ishlab chiqarish. Farg'ona davlat unversiteti. Mintaqadagi ekologik muommolar va ularning yechimi. Farg'ona 2012.

INSON SALOMATLIGINI MUSTAHKAMLASHDA ERTALABKI BADANTARBIYA VA RATSIYONAL OVQATLANISHNING TUTGAN O`RNI

Tohirov Husniddin Zokirjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti Jismoniy madaniyat fakulteti 3-kurs talabasi.

Tel.+99891 670 62 29

Annotatsiya: ushbu maqolada inson salomatligini mustahkamlashda ertalabki badantarbiya, yurish, yugurish, Umum rivojlantiruvchi mashirlarning o`rni va sog`lom turmush tarziga rioya qilishda to`g`ri ovqatlanishning orni va ahamiyati tahlil etilgan.

Kalit so`zlar: energiya, jismoniy tarbiya, salomatlik, organizm,inson, badantarbiya, usul, yugurish, mustahkamlash, ovqatlanish, moddalar almashinuvi.

Aholi salomatligini mustahkamlash hozirgi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Butun dunyoda insonlar salomatligini mustahkamlash, kasallikni oldini olish, sog`lom turmush tarziga targ`ib qilish,hozirgi kunda yetakchi o`rinda turibdi desak mubolag`a bo`lmaydi.

Yurtimizda oxirgi yillarda aholi salomatligini mustahkamlash va aholi o`rtasida sog`lom turmush tarzini keng targ`ib qilish, yoshlarni ommaviy sport turlariga jalb qilish uchun juda ko`p sayi-xarakatlar olib borilmoqda.

Aholi salomatligini mustahkamlashda ertalabki badan tarbiya, to`g`ri ovqatlanish, muhim ahamiyatga ega. Ertalabki badan tarbiya haqida buyuk alloma Abu Ali ibn Sino ``Tib qonunlari`` kitobida ``ertalabki badan tarbiya kishini chuqur va ketma -ket nafas olishga majbur qiluvchi ixtiyoriy harakatdir``-degan. ``Inson salomatligini mustahkamlashda, badantarbiyaning o`rni juda katta, beqiyos``-deb ta`kitlagan.

Ertalabgi badan tarbiya jismoniy mashirlarning eng oddiysidir inson salomatligini mustahkamlashda badantarbiya, foydaliligi fanda isbotlangan.

badantarbiya hammabop jismoniy mashqdir badan tarbiya bilan keksalar, yoshlar va bolalar shug`ullanishi mumkin

Etalabgi badantarbiyaning foydali jihatlari juda ko`p Ortiqcha vazn va boshqa kasalliklar bilan kasalanganda, shifokor maslahati bilan muntazam shug`ullanib turilsa, inson salomatligini yaxshilanishiga, va sog`ligida ijobiy o`zgarishlar bo`lishiga katta yordam beradi.

Jismoniy mashq bilan shug`ullanish tajribada sinalgan samarali usul deb xisoblandi. Chunki, Jismoniy mashq bilan shug`ulanganda azoyi badandagi muskul guruhlarning deyarli hammasi ishga tushadi. Yurak, qon tomir, nafas olish va boshqa sistemalar faoliyati kuchayadi. Moddalar almashinuvi ancha oshadi. Shug`ullanuvchilarning imkoniyatlariga qarab, masg`ulot jarayonida masofa uzunligini va yugurish tezligini o`zgartirish bilan ish miqdorini har xil qilish odamning chidamliligini, tezkorligi va boshqa fazilatlarini rivojlanishiga ta`sir etishi mumkin. Yugurish bilan shug`ullanish jarayonida kishi irodasi mustahkamlanadi, o`z kuchini taqsimlay olish, to`siqlardan o`ta bilish, ochiq joyda mo`ljal ola bilish qobiliyati paydo bo`ladi. Inson o`zida 5 ta jismoniy sifatni: chaqqonlik, chidamlilik, tezkorlik, egiluvchanlik, kuch, ushbu sifatlarni jamlay olsa bu insonni jismonan sog`lom inson desak mubolag`a bo`lmaydi.

Inson jismoniy tarbiya va badan tarbiya bilan shug`illanganda, organizmda moddalar va energiya almashinuvi hosil bo`ladi.

Insonni jismoniy xarakat faoliyatiga sariflanadigan kkal dan tashqari inson xarakatlanmay bir joyda tinch holatda ham har 1 kg massasi uchun 24 kkal kerak bo`ladi, chunkiy insonning, hayotiy muhim organlari faoliyati uchun sariflanadigan kkaldir

Jismoniy mashqlar bilan shug`ullanish bilan birga to`g`ri ovqatlanish tartibiga ham amal qilish kerak. Energiya sarifi odam organizmda bir kecha-kunduzda sariflanadigan energiya uch qisimdan iborat:

1. Asosiy moddalar almashinuvi ta`minlash uchun sariflanadigan energiya, bu energiya, ertalab-nahorda va kechasi odam qimirlamay yotgan vaqtda inson

ichki a`zolari nafas olish, buyraklari, jigarlari va boshqa hayotiy muhim organlari normal ishlab turishini ta`minlash uchun sariflanadi. Tana massasi 70 kg bo`lgan odam uchun bir kecha kunduzda asosiy moddalar almashinuvini ta`minlashga sariflanadigan energiya miqdori 1680kkal ga teng.

2.Ovqatni hazim qilishga sariflanadigan energiya. Iste`molqilingan ovqatni hazim qilish uchun me`da-ichaklar,jigar,me`daosti bezi organlarning ish kuchayadi va ular energiya sariflaydi.

3.Odam bir kecha kunduzda bajaradigan ishiga sariflanadigan energiya. Bu energiyaning miqdori har bir odamning kasbiga, ko`p yoki oz harakatlanishga bog`liq aqliy mehnat bilan shug`ullanuvchilar kam energiya sariflaydi. Jismoniy mehnat bilan shug`ullanuvchilar,sportchilar ko`p energiya sariflaydi.

sog`lom,katta yoshli odamda bir kecha-kunduzlik ovqatdan hosil bo`ladigan energiya miqdori sariflanadigan energiyaga nisbatan ko`p bo`lsa odam ortiqcha vazin oladi semiradi. Aksincha,iste`mol qilingan ovqatdan hosil bo`lgan energiya sariflanadigan energiyaga nisbatan kam bo`lsa, odam tanasidagi yog` parchalanib, energiya hosil qiladi. Bunday jarayon bir necha kun, hafta davom etsa odam vazin yo`qotadi, ozadi.

Shuni ta`kidlash lozimki, yoshlarda iste`mol qilingan ovqatdan hosil bo`lgan energiya miqdori sariflanadigan energiyaga nisbatan ko`proq bo`lishi lozim. Chunki ma`lum miqdordagi energiya yosh organizimning o`shishi va rivojlanishi uchun sariflanadi.

Odam organizmida sariflangan energiya miqdorini aniqlashning bir necha usullari mavjud shulardan, asosan, ikkitasi, yani vositasiz va vositali kalorimetriya usullari ko`proq qo`llaniladi.

Ratsiyonal ovqatlanish. Odamning sog`lom va baquvvat bo`lishida, yoshlarning normal o`shishi va rivojlanishi, ish qobilyatining yaxshi bo`lishida ratsiyonal ovqatlanish muhim ahamiyatga ega. Ovqat organizmimida ikkita muhim funksiyani bajaradi:

1.Ovqatning energetik funksiyasi, ya`ni ovqat moddalari organizimda kislorod yordamida oksidlanib, energiya hosil qiladai va bu energiya to`qima hamda organlarning normal ishlashi, tana harorati doimiyligini ta`minlash, odamning harakatlanishi, ish bajarishi uchun sariflandi.

Ovqatning plastik funksiyasi shundan iboratki, uning tarkibidagi,moddalar ayniqsa, oqsil hujayra va to`qimalarning tarkibiy qismiga kiradi yani hujayralarning eskirgan qismlari yangilanishini va hujayralar bo`linib ko`payishini ta`minlaydi.

Ratsional ovqatlanish qoidalari. Ovqatlashning ilmiy asosda ratsiyonal tashkil etilishi uchta qoyidaga asoslanadi:

1.Ovqatlanishning miqdor qoyidasi. Bir kecha kunduzgi ovqatdan organizmda hosil bo`ladigan energiya miqdori sariflanadigan energiya miqdoriga teng bo`lishi kerak.

2.Ovqatlanishning sifat qoyidasi bir kecha-kunduzgi ovqat tarkibidagi oqsillar,yog`lar va uglevodlar, mineral tuzlar,suv, vitaminlarning miqdori odam organizmining shu moddalarga bo`lgan ehtiyojini qondirishi kerak.

3.Ovqatlanishning uchinchi qodasi ovqatlanish rejimidir. Bir kecha-kunduzgi ovqat miqdori to`rt qisimga bo`lingan holda istemol qilinishi kerak. Masalan, maktab o`qvchilarini olsak ovqatlanish rejimi ularni ertalabki yoki kechki simenada o`qishiga qarab quyidagicha tashkil etilishi mumkin:

-ertalabki nonushta-bir kecha kunduzgi ovqat kaloriyasining 25-30%ini tashkil etadi. (soat 7:30 da) ;

- tushki ovqat –bir kecha- kunduzgi ovaqat kalloriyasining 35-40% ini tashkiletishi kerak (ertalab o`qiydiganlar uchun maktabdan keyin, yani soat 14:00-15:00 da ; kuning ikkinchi yarimida o`qiydiganlar uchun soat 12:00-12:30 da);

-kechki ovqat- bir kecha-kunduzgi ovqat kalloriyasining 15-20%ini tashkil etadi (soat 19-20:00 da).

Yuqorida ko`rsatilgan uch marta asosiy ovqatlanishdan tashqari, qo`simcha ovqatlanish ham ko`zda tutiladi. Bu bir kecha- kunduzgi ovqatning 10-15% ini tashkil etadi.

Bir kecha-kunduzgi ovqat ratsionini tuzish

Umumiy tushuncha. Bir kecha –kunduzdagi ovqat ratsiyoni bu odam organizmi uchun bir kecha kunduzda zarur bo`lgan barcha ovqatlar yig`indisidir. Ovqat ratsiyoni har bir odamning bajaradigan ishi, ob-havo sharoyitini, insonlarning yoshini hisobga olgan holda tuziladi.

Insonlarning bir kecha–kunduzgi ovqati tarkibi bo`ladigan oqsil, yog`va uglevodlar me`yori

Bolalar, o`smirlar va kattalarning yoshi	Oziq moddalar miqdori(g)			Shu moddalardan Ajraladigan energiya (kkal)
	oqsil	Yog`	uglevodlar	
5-7	65-75	75-80	250-300	1800-2300
8-11	75-90	80-90	350-400	2400-2800
12-14	90-100	90-100	400-450	2800-3200
18-16	100-120	100-110	450-500	3200-3500
Katta odamlar	100-120	80-110	450-500	3200-3500

Turli xil oziq-ovqat mahsulotlaridagi oqsil,yog`,uglevodlar va energiya miqdori

	Oziq mahsulotlari	100g mahsulotidagi oqsil, uglevodlar yog`,			100 g oziq mahsulotidagi energiya miqdori (kkal)
		oqsil	Yog`	uglevodlar	
1	Mol go`shti	20,2	7,0	---	187
2	Tovuq go`shti	17,2	12,3	---	185
3	Baliq	16,0	0,7	---	72
4	Tuxum (1 dona)	12,5	12,1	0,55	175
5	Sut	2,8	3,5	4,5	65
6	Qatiq	2,8	3,5	2,9	56
7	Tuvorg	11,1	18,9	2,3	230
8	Pishloq	22,6	25,7	---	332
9	Oq non	6,7	0,7	50,3	240
10	Qora non	5,3	1,2	46,1	222
11	Guruch	6,4	0,9	72,5	332
12	Makron	9,3	0,8	70,9	336
13	No`xat	19,8	2,2	50,8	310
14	Lovya	19,6	2,0	51,4	310
15	Shakar	---	---	95,5	390
16	Kartoshka	2,4	0,22	19,5	62,5
17	Sabzi	1,2	0,3	9,0	30,5
18	Pamidor	0,5	---	4,0	18
19	Bodring	0,7	---	2,9	15
20	Olma	0,3	---	10,8	45

Oqsillar,yoglar,uglevodlar, aminokislotalar,yog`kislotalari va fitonsidlar miqdori balanslashga bo`lishi zarur. Odiyroq qilib aytganda,oziq –ovqatlar turli tuman bo`lishga etiborni qaratish lozim shunda ular fermentlar tomonidan yaxshi parchalanadi va oson hazim bo`ladi

Xulosa

Insonlar o`zlari uchun bir kecha kunduzgi ovqatlanish ratsionini tuzishlari va unga amal qilishlari va sog`lom turmush tarziga rioya qilishlari turli xil kasalliklarni oldini olish jumladan' yurak qon tomir, nafas olish, asab tizimi xullasi kalom sog`lom bo`lishga uzoq umr guzarolik qilish kasaliklarsiz yashshga olib keladi.

Shunin uchun ham tibbiyot va inson bilan bog`liq bo`lgan ko`plab adabiyotlarda to`g`ri ovqatlanishga etibor berish xaqida ko`plab to`xtalib o`tilgan.

Buyuk alloma Abu Ali ibin Sino Tib Qonunlari kitobida ertalabki badan tarbiya va to`g`ri ovqatlanish inson salomatligiga qanchalik tasir ko`rsatishiga aloxida to`xtalib o`tganlar

Adabiyotlar.

- 1.Gimnastika. A.M. Shlemin, A.T. Brikinlar tahriri. 1982 yil, Toshkent.
 - 2.Sokolova N.D. G`aniyeva F.V. Ismatullayev X.A. Basketbol. Ma`ruzalar to`plami, Toshket, 2001.
 3. R.S. Karimov, S.X. Aripova Yoshlar fiziologiyasi va gigienasi. (Ma`ruzalar matni) T-2001 yil
 - 4.M.N. Ismoilov. Bolalar va o`smirlar gigienasi. T-1994 yil.
- Fiziologiyadan amaliy mashg`ulotlar uchun qullanma. Toshkent-1995 yil.
- 5.M.T. Matyushonaeva. Kichik maktab yoshidagi bolalar anatomiyasi va gigienasi.

ТУХУМДОН КИСТАЛАРИ

Шокирова Чарос Тоҳиржон қизи

Тиббий-педагогика факультети 402-гуруҳ талабаси
Тошкент педиатрия тиббиёт институти, Тошкент ш., Ўзбекистон
Илмий рахбар: Закирходжаева Дилдора Асраловна

Тошкент педиатрия тиббиёт институти ассистенти. Тошкент ш.,
Ўзбекистон

Долзарблиги. Тухумдон ўсимталари замонавий гинекологиянинг энг долзарб муаммоларидан биридир. Бу патологиянинг частотаси сўнгги 10 йил ичида аёл жинсий аъзоларининг бошқа ўсмалари орасида 6-11% дан 19-25% гача ошди. Улар аёл жинсий аъзолари касалликларининг 14% гача ўсмаларини ташкил қилади, уларнинг 80% яхши табиатли – тухумдон кисталаридир. Тухумдон кистаси энг кенг тарқалган ўсма касалликларидан биридир. Қисқача айтганда тухумдон кистаси бу суюқлик билан тўлдирилган пуфак. “Kystis” – грекча сўздан олинган бўлиб, “пуфак” деган маънони билдиради. Уларнинг диаметри 15-20 смгача бўлиши мумкин. Аёлларда хар хил табиатли кисталар кузатилади: асосий қисми фолликуляр кисталар, камдан-кам холларда сариқ тана кистаси.

Тадқиқот мақсади. Аёлларда учрайдиган турли сифатли ўсмаларни аниқлаш, этиологияси ва патогенезини ўрганиш. Ўрганилган маълумотларни тахлил қилиш.

Материал ва методлари. Дифференциал диагностика – бу тўғри ташхис қўйишда ёрдам беради. Беморда тухумдон кистасига гумон қилинганда доимо дифференциал диагностика ўтказилади. Ультратовуш текшируви нафақат тухумдон кисталарини, балки уларнинг тузилиши ва хусусиятини ҳам аниқлайди;

Компьютер томографияси ёки магнит-резонанасли томография бу кистани батафсил ўрганиб чиқадиган усул. Унинг жойлашиши ва тузилиши, чегаралари ҳамда ёндош аъзолар билан чегараси, шунингдек,

хавфли ўсмага айланганми ёки аксинча эканлигини аниқлашда ёрдам беради;

Қиннинг орқа гумбази пункцияси кистада асорат кузатилмаганда ва яна кичик чаноқда қон ёки суюқлик борлигини аниқлаб беради;

Лапароскопия – эндовидео усули жарроҳлик усул бўлиб, ташхис ва даволаш мақсадида қўлланилади. Унда қорин бўшлиғининг аъзоларига олдинги қорин девори орқали кирилади. Бу усул барча кисталарни турини аниқлайдиган мутлоқ текширув бўлиб, даволашнинг асосий тури шундай амалга оширилади.

Натижалар. Кисталарнинг ривожланиш механизмида гормонал касалликлар ҳам рол ўйнаши мумкин. Кисталарнинг куйидаги турлари мавжуд: тухумдонда ойлик цикл жараёнининг бузилиши натижасида ҳосил бўлган функционал кисталар ва фолликуляр кисталар овуляциянинг етишмаслиги ва бузилмаган фолликуланинг кейинги ўсиши натижасида юзага келади. Улар жуда нозик деворга эга, 2 ойдан коп бўлмаган муддатда мавжуд ва жиддий оқибатларга олиб келмасдан ўз-ўзидан очилади. Сарик тананинг кисталари тухумдоннинг сариқ танаси ичида суюқлик тўпланиши натижасида овуляциядан кейин пайдо бўлади ва кўпинча хомиладорлик билан бирга келади. Сариқ тананинг кисталари ҳам кичик ўлчамли, лекин деворлари фолликуляр кисталарга қараганда қалинроқ. Уларда ҳам тиниқ сариқ суюқлик, ҳам қон бўлиши мумкин. Сариқ танадаги кисталар бир неча хайз даврларида ёки хомиладорликнинг дастлабки 3-4 ойлигида бўлиши мумкин, шундан сўнг улар ўз-ўзидан эрийди. Поликистик тухумдонлар, 5-10 мм ўлчамдаги бир нечта пишмаган фолликулалар мавжудлиги билан ажралиб туради. Бу кичик кисталар туфайли иккала тухумдон ҳам катталашади, лекин 5 смдан ошмайди.

Хулоса. Тухумдон кистаси турли хил асоратларга олиб келиши мумкин:

- Узоқ вақт давомида мавжуд бўлган баъзи кисталарга айланиши мумкин. Фақат гистологик текширув кистанинг табиатини аниқлашнинг аниқ усули.

- Киста оёгининг бурилиши, бу оғир оғриқ синдроми, кистанинг ёрилиши билан кечиши мумкин, бу эса перитонит ривожланишига олиб келиши мумкин.

- Бепуштлик

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ПОСЛЕРОДОВЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Шокирова Чарос Тохиржон қизи

**402-группа, медико-педагогического факультета
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,
Узбекистан**

Раджабмухамедова Саида Асомиддин қизи

**402-группа, медико-педагогического факультета
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,
Узбекистан**

**Научный руководитель: Закирхаджаева Дилдора Асраловна
ассистент. Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г.
Ташкент, Узбекистан**

Актуальность. Долгие годы послеродовые инфекционно-воспалительные заболевания были главной причиной материнской смертности. При существующих методах профилактики и лечения они сравнительно редко приводят к тяжелым осложнениям и смерти. Тем не менее, сепсис вместе с кровотечением и гестозом устойчиво входит в число ведущих причин материнской смертности. Ежегодно в мире от септических акушерских осложнений погибает более 150 000 родильниц.

Цель исследования. Проанализировать современные подходы к диагностике и лечению послеродовых инфекционных заболеваний по данным литературных источников.

Результаты исследования. Характерной особенностью послеродовых инфекционных заболеваний в современном акушерстве является их полиэтиологичность. Большое разнообразие возбудителей, главным образом условно патогенных аэробных и анаэробных бактерий, лишает их нозологической специфичности, что в значительной мере обусловлено бесконтрольным применением антибактериальных препаратов, под действием которых чувствительные виды микроорганизмов уступают место устойчивым.

Существенную помощь в диагностике послеродовых инфекционных заболеваний оказывает ультразвуковое исследование (УЗИ), которое позволяет оценить размеры и состояние полости матки, динамику ее инволюции и состояние послеоперационного шва. При отсутствии убедительной ультразвуковой картины внутриматочной патологии применяют гистероскопию, в сложных случаях возможно проведение компьютерной и магнитно-резонансной томографии, позволяющих выявить патологические процессы вне матки (абсцесс, гематому, свищи, кишечную непроходимость, септический тазовый тромбоз и др.).

Бактериологическая диагностика послеродового эндометрита затруднена, что обусловлено полимикробным характером заболевания. Для определения возбудителя воспаления проводится бактериологическое исследование материала полученного из полости матки.

В основе лечения послеродового эндометрита лежит хирургическая санация полости матки и рациональная антибактериальная терапия. Ряд авторов считают аспирацию содержимого матки у таких родильниц обязательной, способствующей диагностике и эффективному лечению эндометрита. Антибактериальная терапия носит, как правило, эмпирический характер, поэтому антибактериальные препараты должны оказывать действие на весь спектр возможных аэробных и анаэробных микроорганизмов, находящихся в полости матки. К препаратам выбора для лечения послеродовых инфекций относятся ингибиторозащищенные пенициллины. Причем монотерапия этими препаратами эффективна, удобна и экономична.

Выводы. Таким образом, проблема послеродовых инфекционных заболеваний далека от своего решения и оценка факторов риска их развития, своевременная диагностика, рациональная профилактика и лечение способствуют уменьшению количества тяжелых,

генерализованных форм заболеваний и тем самым приводят к снижению материнской смертности.